

от 27 января 2026

Кредитный отчёт

Осипова Ирина Георгиевна

Содержание

Рейтинг и портрет заёмщика

Главное о кредитной истории

Сведения о самозапрете на кредиты

Действующие кредиты, займы, карты

Закрытые кредиты, займы, карты

Связь, ком. услуги, алименты, жильё

Заявки на кредиты, займы

Кто интересовался кредитной историей

Кто передал информацию о ваших обязательствах

Персональные данные

Контакты бюро

Рейтинг и портрет заёмщика

Ваш рейтинг — 808

получение кредита возможно, но не гарантировано

на 27 января 2026

Скоринг бюро советует

Высокий рейтинг — это более выгодные ставки и одобрения. Не пропустите момент улучшения — получайте SMS/E-mail о любых изменениях рейтинга и кредитной истории. Подключить «Кредитный мониторинг»

Факторы, повлиявшие на рейтинг

64%

Иной фактор

26%

Иной фактор

Если отображаются несколько иных факторов одновременно, значит, на рейтинг повлияли события, которые не относятся к какой-то категории, и разные по своей сути

Портрет заёмщика

Вы очень давно кредитуетесь, но осторожны в этом вопросе. Раньше вы ответственно относились к выплате кредитов и своевременно погашали ежемесячные платежи. Информация по платежам в последние 2 года отсутствует.

3
Кредитов без просрочек

2
Кредитов с просрочками

не было
Просрочки за последние 2 года

редко
Просрочки старше 2-х лет

менее 6 дн.
Максимальная просрочка

Индивидуальный рейтинг субъекта — числовое значение, характеризующее кредитоспособность субъекта кредитной истории, и вычисленное бюро кредитных историй на основе методики, требования к которой устанавливаются банком России. Значения индивидуального рейтинга находятся в диапазоне от 1 до 999 (1 — низкий, 999 — очень высокий), где минимальный балл означает максимальный риск. Значение индивидуального рейтинга может меняться при изменении сведений, содержащихся в кредитной истории. Индивидуальный рейтинг позволяет оценить совокупность сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, хранящейся в БКИ, которое выполнило расчёт индивидуального рейтинга, отражая уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории. Значение индивидуального рейтинга в БКИ СБ может отличаться от оценок в других бюро, в связи с возможным различием данных в кредитной истории и методик вычисления оценок. Значение индивидуального рейтинга может не использоваться кредиторами при принятии положительного решения по заявке на кредитный продукт

Главное о кредитной истории

0

открытых кредитов / займов

0.00 ₺срочный основной долг
по открытым договорам**0.00 ₺**

среднемесячный платёж

Отсутствуеттекущая просрочка по осн.
долгу, %-м и иные платежи**5**

закрытых кредитов / займов

3кредита закрыты без
просрочек**2**кредита закрыты с
просрочками**менее 6 дн.**максимальная просрочка
по закрытым договорам**2**

заявки на кредит за всю историю

20.06.2020

дата подачи последней заявки

2**Одобрено****0****Отказано**По 0 заявкам статус
неизвестен

Интересовались вашей кредитной историей

0 раз

за последние 12 мес.

0 раз

за последние 6 мес.

0 раз

за последние 3 мес.

Сведения о самозапрете на кредиты

Информация об установленных / снятых вами запретах на заключение договоров потребительского займа, кредита

Запрет НЕ распространяется:

- на ипотеку,
- автокредиты,
- образовательные кредиты с государственной поддержкой

Осипова Ирина Георгиевна, ██████████, ИНН 471508293883

Действующие

Действующие запреты на заключение договоров потребительского займа, кредита

№	Дата начала действия запрета*на вас	Условие запрета(кому и как вы запретили оформлять потребительские кредиты и займы)	Дата и время подачи заявления о запрете
1	01.05.2025	Банки и МФО очно и дистанционно (полный): Полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным)	30.04.2025 21:01 МСК+0
2	04.03.2025	Банки и МФО очно и дистанционно (полный): Полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным)	03.03.2025 10:33 МСК+0

* по московскому времени

Снятые

Ранее действовавшие запреты и их снятие

Отсутствуют

Действующие кредиты, займы, карты

Кредиты, займы, карты, поручительства, гарантии, по которым вы платите / возможно, придётся платить

№	Источник (кредитор) / Вид обязательства	Дата начала обязательства	Сумма / лимит обязательства	Срочный основной долг	Текущая просрочка (осн.долг, %, пени...)
---	---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

По данным Скоринг бюро у вас нет действующих кредитов, займов, карт, поручительств, гарантий

Скоринг бюро советует

Мошенники могут оформить кредит на чужие данные.
Узнавайте по SMS / E-mail о любых новых заявках и кредитах на ваше имя — [подключайте «Анти-Мошенник»](#)

Скоринг бюро советует

Условия кредитов у разных банков отличаются — многое зависит от вашей кредитной истории. В личном кабинете отобрали предложения, по которым шанс одобрения высокий.
[Посмотреть предложения](#)

Закрытые кредиты, займы, карты

Кредиты, займы, карты, поручительства, гарантии, по которым вам больше не нужно платить

№	Источник (кредитор) / Вид обязательства	Сумма / лимит обязательства	Дата начала обязательства	Дата закрытия фактическая	Случаи просрочек по обязательству
1	МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ» Микрозаем	██████████	██████████	20.11.2021	Без просрочек
2	МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ» Микрозаем	██████████	██████████	14.04.2021	С просрочками
3	МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ» Микрозаем	██████████	██████████	20.11.2020	Без просрочек
4	МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ» Микрозаем	██████████	██████████	20.09.2020	Без просрочек
5	Банк: ПАО Сбербанк Кредитная линия/карта	██████████	██████████	30.09.2023	С просрочками
Итого		██████████			

Скоринг бюро советует

Убедитесь, что банк действительно закрыл ваш кредит или карту — это видно в кредитном отчёте. Если бесплатные закончились, закажите платный. [Заказать отчёт](#)

Расшифровка своевременности платежей по договорам

- Нет данных	6 Просрочка 120–149 дней	S Продан другому кредитору
0 Без просрочки	7 Просрочка 150–179 дней	R Рефинансирован (погашен другим кредитом)
1 Просрочка 1–5 дней	8 Просрочка 180–209 дней	W Продан коллекторам
2 Просрочка 6–29 дней	9 Просрочка 210–239 дней	U Расторгнут
3 Просрочка 30–59 дней	A Просрочка >= 240 дней	T Банкротство заёмщика
4 Просрочка 60–89 дней	B Списан кредитором как безнадежный	I Нет информации от кредитора
5 Просрочка 90–119 дней	C Полностью выплачен заёмщиком	

Скоринг бюро советует

Закрытие кредитов влияет на рейтинг. Если ждёте, когда он улучшится, например, для ипотеки или автокредита, включите SMS/E-mail-уведомления о любых изменениях рейтинга и кредитной истории.

[Подключить «Кредитный мониторинг»](#)

1

МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ»

Микрозаем

Цель не определена

● **Полностью выплачен
заёмщиком**

Данные обновлены 20.11.2021

Взяли на таких условиях

Сумма / лимит

с 06.05.2021
Дата начала

по 20.11.2021
Дата закрытия по договору

только вы
Количество созаёмщиков

Выплатили

Основной долг 0,00 ₽
Проценты

Осталось выплатить

0.00 ₽
в т. ч. основной долг

по состоянию на 20.11.2021

Полная стоимость кредита

% годовых или ₽

Среднемесячный платёж

-

рассчитан -

Текущая просрочка

нет
Основной долг нет
Проценты и проч. нет

нет
Длительность

на 20.11.2021

Дата закрытия фактическая

20.11.2021

Своевременность платежей по договору

[посмотреть расшифровку](#)

дек ноя окт сен авг июл июн май апр мар фев янв

2021 С 0 0 0 0 0 0

05983467-ae58-11eb-a2f2-001dd8b71c04-f
Уникальный идентификатор договора

2113207182638341330
ID договора

2

МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ»

Микрозаем

Цель не определена

● **Полностью выплачен
заёмщиком**

Данные обновлены 14.04.2021

Взяли на таких условиях

Сумма / лимит

с 25.12.2020
Дата начала

по 14.04.2021
Дата закрытия по договору

только вы
Количество созаёмщиков

Выплатили ██████████ ₽ ██████████ ₽ Основной долг 0 00 ₽ Проценты	Осталось выплатить по состоянию на 14 04 2021 0.00 ₽ 0 00 ₽ в т. ч. основной долг
---	---

Полная стоимость кредита ██████████ годовых или -	Среднемесячный платёж рассчитан -
--	--

Текущая просрочка на 14.04.2021 нет Основной долг нет Проценты и проч. нет	нет Длительность	Дата закрытия фактическая 14.04.2021
---	----------------------------	---

Своевременность платежей по договору [посмотреть расшифровку](#)

	дек	ноя	окт	сен	авг	июл	июн	май	апр	мар	фев	январь
2021									с	1	0	0
2020	0											

16cc5fb2-46bf-11eb-a2ef-001dd8b71c04-9
Уникальный идентификатор договора

3194086026
ID договора

3

МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ»
Микрозаем
 Цель не определена

● **Полностью выплачен заёмщиком**

Данные обновлены 20.11.2020

Взяли на таких условиях

██████████ ₽ с 1 ██████████ по ██████████ **только вы**
 Сумма / лимит Дата начала Дата закрытия по договору Количество созаёмщиков

Выплатили ██████████ ₽ ██████████ ₽ Основной долг 0,00 ₽ Проценты	Осталось выплатить по состоянию на 20.11.2020 0.00 ₽ 0,00 ₽ в т. ч. основной долг
---	---

Полная стоимость кредита ██████████ годовых или -	Среднемесячный платёж рассчитан - -
--	--

Текущая просрочка на 20.11.2020 нет Основной долг нет Проценты и проч. нет	нет Длительность	Дата закрытия фактическая 20.11.2020
---	----------------------------	---

Своевременность платежей по договору [посмотреть расшифровку](#)

	дек	ноя	окт	сен	авг	июл	июн	май	апр	мар	фев	январь
2020		с	0	0	0							

179e0f0c-dd38-11ea-a2ef-001dd8b71c04-f
 Уникальный идентификатор договора

 3171685554
 ID договора

4
МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ»
Микрозаем

Цель не определена

 ● Полностью выплачен
 заёмщиком

Данные обновлены 20.09.2020

Взяли на таких условиях

 [Redacted]
 Сумма / лимит

 [Redacted]
 Дата начала

 [Redacted]
 Дата закрытия по договору

только вы
 Количество созаёмщиков

Выплатили

 [Redacted]
 [Redacted]
 Основной долг 0,00 Р
 Проценты

Осталось выплатить

по состоянию на 20.09.2020

0.00 Р
 0,00 Р
 в т. ч. основной долг

Полная стоимость кредита
39.603% годовых или -

Среднемесячный платёж

-

рассчитан -

Текущая просрочка

 на
 20.09.2020

нет
 Основной долг нет
 Проценты и проч. нет

нет
 Длительность

Дата закрытия фактическая
20.09.2020
Своевременность платежей по договору
[посмотреть расшифровку](#)

дек

ноя

окт

сен

авг

июл

июн

май

апр

мар

фев

янв

2020

 820ebc35-b307-11ea-a2ef-001dd8b71c04-8
 Уникальный идентификатор договора

 3163915628
 ID договора

5
Банк: ПАО Сбербанк
Кредитная линия/карта

Цель не определена

 ● Полностью выплачен
 заёмщиком

Данные обновлены 30.09.2023

Взяли на таких условиях
0.00 Р
 Сумма / лимит

 [Redacted]
 Дата начала

 [Redacted]
 Дата закрытия по договору

только вы
 Количество созаёмщиков

Выплатили

 [Redacted]
 [Redacted]
 Основной долг проценты

Осталось выплатить

по состоянию на 30.09.2023

0.00 Р
 0,00 Р
 в т. ч. основной долг

Полная стоимость кредита
18.070% годовых или **40 894.90 ₺**

Среднемесячный платёж
0.00 ₺

рассчитан 30.09.2023

Текущая просрочка

на
30.09.2023

нет
 Основной долг **нет**
 Проценты и проч. **нет**

нет
 Длительность

Дата закрытия фактическая
30.09.2023

Своевременность платежей по договору

[посмотреть расшифровку](#)

	дек	ноя	окт	сен	авг	июл	июн	май	апр	мар	фев	январь
2023				С	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	-							

Сведения об изменениях по договору

28.02.2018	28.02.2018	- / -	Уменьшение расходного лимита	-
Дата изменения	Дата вступления изменения в силу	Дата планового / фактического прекращения действия изменения	Изменения договора	Причина прекращения действия изменения
24.06.2019	24.06.2019	- / -	Уменьшение расходного лимита	-
Дата изменения	Дата вступления изменения в силу	Дата планового / фактического прекращения действия изменения	Изменения договора	Причина прекращения действия изменения
30.09.2023	30.09.2023	- / -	Уменьшение расходного лимита	-
Дата изменения	Дата вступления изменения в силу	Дата планового / фактического прекращения действия изменения	Изменения договора	Причина прекращения действия изменения

e0000000-b220-1b69-8309-0000000bbd83-f
 Уникальный идентификатор договора

2402920405361128199
 ID договора

Заявки на кредиты, займы

Отказано

№	Дата подачи	Куда обращались	Запрошенная сумма	Дата отказа	Причина отказа
---	-------------	-----------------	-------------------	-------------	----------------

По данным Скоринг бюро у вас нет заявок, по которым получен отказ

Скоринг бюро советует

Не подавайте сразу много заявок — это влияет на кредитную историю и может снизить ваш рейтинг. Сначала отберите предложения с подходящими условиями и высоким шансом одобрения. В личном кабинете собраны [предложения с учётом вашего рейтинга](#)

Одобрено

№	Дата подачи	Куда обращались	Запрошенная сумма	Одобрение действует до
1	20.06.2020	МФО: ООО МКК «ФИНМОЛЛ» <small>УИД 05983467-ae58-11eb-a2f2-001dd8b71c04-f</small>	██████████	-
2	19.10.2015	МФО: ООО МФК "ОТП Финанс"	██████████	-

Прочие

№	Дата подачи	Куда обращались	Запрошенная сумма	Статус
---	-------------	-----------------	-------------------	--------

По данным Скоринг бюро у вас нет заявок с прочими статусами

Кто интересовался кредитной историей

№	Кто интересовался	Для чего интересовался	Дата запроса
1	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	01.10.2023
2	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	03.09.2023
3	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	13.08.2023
4	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	08.07.2023
5	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	11.06.2023
6	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	14.05.2023
7	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	09.04.2023
8	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	11.03.2023
9	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	12.02.2023
10	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	15.01.2023
11	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	28.12.2022
12	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	11.12.2022
13	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	20.11.2022
14	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	15.10.2022
15	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	17.09.2022
16	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	13.08.2022
17	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	17.07.2022
18	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	18.06.2022
19	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	22.05.2022
20	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	16.04.2022
21	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	19.03.2022
22	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	21.02.2022
23	АО "ТБанк" (ранее - АО "Тинькофф Банк")	Проверка благонадежности	07.02.2022
24	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	15.01.2022
25	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	04.12.2021
26	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	13.11.2021
27	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	23.10.2021

28	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	18.09.2021
29	АО "ТБанк" (ранее - АО "Тинькофф Банк")	Проверка благонадежности	01.09.2021
30	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	23.08.2021
31	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	15.07.2021
32	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	22.06.2021
33	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	23.05.2021
34	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	17.04.2021
35	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	20.03.2021
36	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	25.02.2021
37	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	03.01.2021
38	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	11.12.2020
39	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	18.11.2020
40	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	19.10.2020
41	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	19.09.2020
42	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	16.08.2020
43	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	25.07.2020
44	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	19.06.2020
45	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	23.05.2020
46	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	18.04.2020
47	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	14.03.2020
48	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	16.02.2020
49	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	18.01.2020
50	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	21.12.2019
51	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	16.11.2019
52	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	13.10.2019
53	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	12.09.2019
54	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	27.07.2019
55	ПАО Сбербанк	Проверка благонадежности	05.04.2019

№	Сокращённое наименование	Полное наименование	ОГРН	ИНН
1	ПАО Сбербанк	Публичное Акционерное общество 'Сбербанк'	1027700132195	7707083893
2	АО "ТБанк" (ранее - АО "Тинькофф Банк")	Акционерное Общество "ТБанк" (ранее - Акционерное Общество "Тинькофф Банк")	1027739642281	7710140679

Кто передал информацию о ваших кредитах

№	Сокращённое наименование	Полное наименование/ доп. информация	ОГРН	ИНН
1	ПАО Сбербанк	Публичное Акционерное общество 'Сбербанк'	1027700132195	7707083893
2	ООО МФК "ОТП Финанс"	Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ОТП Финанс"	1157746064300	7713390236
3	ООО МКК «ФИНМОЛЛ»	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФИНМОЛЛ»	1117746509638	7705954143

Персональные данные

Осипова Ирина Георгиевна

Дата рождения

[REDACTED]

Предыдущие ФИО

-

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

[REDACTED]

Дата выдачи

[REDACTED]

ИНН

[REDACTED]

СНИЛС

[REDACTED]

Контакты

-

1
Идентификатор запросаQ23867580
Идентификатор отчета1234577585
Код отчетаЗаёмщик найден
Расшифровка кода отчета

Кредитный отчёт подписан присоединённой усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
АО БКИ «Скоринг бюро»

<https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/sig-check>
Проверить подпись в Минцифры России

Контакты бюро

Официальный сервис АО БКИ Скоринг бюро «Кредитная история онлайн»

129090, Москва, ул. Каланчёвская 16, стр. 1 Бизнес-центр «Каланчёвская Плаза», 4 этаж, офис 4.11.1

 Пн - Пт: 10:00 - 17:00

 scoring.ru

 +7 495 646-04-30

Ответы на частые вопросы

<https://scoring.ru/faq/questions>

Разбор вашей кредитной истории с экспертом

<https://scoring.ru/home/sales/cred-consultation-premium>

Статьи

<https://scoring.ru/fingram/articles>

Полезные советы

<https://scoring.ru/faq/helpful>

Если обнаружили ошибку в кредитной истории

Заполните **заявление** об обнаруженных ошибках или неточностях

Отправьте заявление через форму обратной связи в личном кабинете на scoring.ru

Или обратитесь напрямую к кредитору того обязательства, в котором нашли некорректную информацию

